

Дата публикации: 22 ноября 2021

DOI: [10.52270/27132447_2021_8_26](https://doi.org/10.52270/27132447_2021_8_26)

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В НЕЧЕРНОЗЕМНЫХ ОБЛАСТЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ В ЕЖЕГОДНЫХ ДОКЛАДАХ И ОТЧЕТАХ ГУБЕРНАТОРОВ И ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Канищев Владимир Валерьевич¹, Плужников Александр Николаевич²

¹Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры международных отношений и политологии, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Тамбов, Россия, E-mail: kan-vladimir-tamb@yaendex.ru

²Кандидат исторических наук, преподаватель кафедры гуманитарных, естественнонаучных и социально-экономических дисциплин, Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, Тамбов, Россия, E-mail: budberg77@mail.ru

Аннотация

В представленной статье продолжено использование метода контент-анализа применительно к обработке демографических источников: ежегодных отчетов и докладов губернаторов и глав районных администраций. Авторы расширили географию исследования, изучив нечерноземные области Центральной России. Анализ полученных результатов позволяет выделить как типичные, так и специфические черты региональной демографической политики. Статья выполнена в рамках реализации проекта Российского научного фонда, грант № 18-18-00187 "Стратегии демографического поведения сельского населения юга Центральной России в XX – начале XXI века".

Ключевые слова: демография, отчеты глав администраций областей, районов, муниципалитеты, рождаемость, смертность, естественный прирост населения, миграция.

I. ВВЕДЕНИЕ

Авторами данной статьи сравнительно недавно был апробирован метод контент-анализа применительно к отчетным документам областных и муниципальных органов власти Центрально-Черноземного региона и смежных с ним областей (Канищев, Плужников, 2019, 42-51). В представленной статье контент-анализу подвергаются центральные нечерноземные области России: Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская.

Всего было изучено 30 отчетов глав субъектов и 87 ежегодных докладов и отчетов глав муниципалитетов 16 районов с 2015 г. по 2020 гг.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Приходится признать, что метод-контент анализа не получил широкого распространения в демографических исследованиях, по-прежнему оставаясь инструментарием социологии (Блинова, 2001, 212-235; Бойков, 2002, 120-128; Бородин, Григорьева, Петров, Селунская, 1996, 282; Кобринский, 2003, 503). Почти отсутствуют работы, непосредственно подчиненные изучению документов реализации демографической политики России как в прошлом, так и в настоящем. Исключение составляет работа ученых Дальневосточного Федерального университета Охотниковой М.А. и Дзюба Е.А., в которой с помощью метода контент-анализа исследуются концепции демографического развития России (Охотникова, Дзюба, 2019, 192-194).

Как мы уже отмечали, специального регламента по составлению, размещению и хранению отчетов и докладов нет (Канищев, Плужников. Контент-анализ... 2019, 42-51; Канищев, Плужников. Реализация... 2019, 41-50; Плужников, 2020, 174-177). Тем не менее, существуют определенные типовые черты, тематические блоки в докладах с различной степенью наполняемости: экономический, социальный, демографический. Как правило, приоритет отдается экономическому блоку, образованию. Демографическая тема – не самая удобная в отчетных докладах, однако и ей в отдельных отчетах уделяется внимание.

Поэтому даже нечастые упоминания могут быть использованы для анализа конкретных проявлений интереса региональных и муниципальных властей к демографическим сюжетам. Мы также учли и такой известный научный принцип: отсутствие информации – тоже информация. В данном случае это подтверждает нашу мысль о некотором уклонении местных властей от обсуждения демографических сюжетов. Полученные нами результаты говорят о том, что различные показатели демографического развития в разной степени нашли отражение в докладах и отчетах областных и районных властей изученных регионов.

Таблица 1. Частота и частотность упоминаний численности населения областей

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	0	96,7
Рост населения	1	3,3
Падение численности населения	0	0

В изученных отчетах глав регионов ни разу не прозвучала информация о количественном составе населения региона за какой-либо отчетный год. Только в докладе губернатора Калужской области в 2016 году говорилось об увеличении населения на 4798 человек (Правительство Калужской области [Электронный ресурс]).

В сравнении с результатами предыдущего контент-анализа отметим, что мы не увидели разнообразия в предоставлении данного показателя. Предположим, что это может быть связано с тем, что со второй половины 2010-х гг. в большинстве регионов Центрального Нечерноземья началось заметное сокращение численности населения. Только Калужская область отличалась положительной динамикой, что, вероятно, стало предметом позитивной отчетности губернатора.

Таблица 2. Частота и частотность упоминаний численности населения районов

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	37	42,6
Рост населения	8	9,2
Падение численности населения	30	34,4
Упоминание численности без динамики	12	13,8

В муниципалитетах картина несколько иная. В 37% докладов не упоминается численность населения, почти треть констатирует ее падение. Немногие муниципалитеты могут похвастаться увеличением численности населения. Поэтому традиционно приводятся сухие отчетные цифры (падение численности, без динамики) или сюжет вовсе не упоминается. В черноземных районах всего лишь в 14,5% случаях не упоминают о численности населения (Канищев, Плужников. Контент-анализ, 2019, 42-51).

Есть все основания полагать, что вызвано это удручающим положением народонаселения сельских территорий центральных нечерноземных районов. В Пошехонском районе Ярославской области власти вообще нынешний период времени называют «демографическим кризисом» (Администрация Пошехонского муниципального района Ярославской области [Электронный ресурс]).

Рост населения отмечается в 9,2% отчетов. Однако увеличение численности напрямую не связано с увеличением рождаемости. Например, в Суздальском районе Владимирской области население выросло в 2015 г. на 105 человек, при этом власти замечали, что число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза (аналогично в 2014 г.) (Администрация Суздальского района Владимирской области [Электронный ресурс]).

В связи с ростом численности населения Ферзиковского района Калужской области района в 2015-2016 гг. актуальным оставался вопрос жилищного строительства. К сожалению, не указывалось, какими обстоятельствами был вызван этот рост: миграцией или повышением рождаемости (Ферзиковский район. Официальный сайт администрации [Электронный ресурс]).

В 2020 году отмечали рост численности населения в Мытищенском районе Московской области: «За пять лет нас стало больше на 36 тысяч человек» (Городской округ Мытищи. Официальный сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]). И снова никакого объяснения роста населения. Можно предположить, что произошел он за счет миграции населения. Муниципальный округ формирует почти 7% всего оборота Подмоскovie. Но не приводятся данные ни по миграции, ни по количеству рождений.

Таблица 3. Частота и частотность упоминаний рождаемости населения областей

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	20	66,7
Рост рождаемости населения	9	30
Падение рождаемости населения	1	3,3

В основной массе отчетов (20) – 66,7%, нет упоминаний о рождаемости в рассматриваемых областях. Рост рождаемости был отмечен в 9-ти отчетах (30%), причем наиболее часто это упоминалось в докладах по Калужской области за 2015-2018 гг. (Правительство Калужской области [Электронный ресурс]). Информация о падении рождаемости встречается только в одном отчете, главы администрации Тверской области в 2019 году (Правительство Тверской области [Электронный ресурс]). «Черноземные» губернаторы докладывают о росте рождаемости в 46% отчетов, вероятно, отражая более благополучное положение в их регионах в сравнении с Нечерноземным Центром (Канищев, Плужников. Контент-анализ... 2019: 42-51).

Таблица 4. Частота и частотность упоминаний рождаемости населения районов

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	52	59,8
Рост рождаемости населения	5	5,7
Падение рождаемости населения	24	27,7
Упоминание рождаемости населения без динамики	6	6,8

Примечательно, что по предоставлению информации по рождаемости муниципалитеты черноземных и нечерноземных регионов практически солидарны. В половине районных докладов, также как и в отчетах глав субъектов, нет упоминаний рождаемости населения, в трети отмечают ее падение (Канищев, Плужников. Контент-анализ... 2019: 42-51).

Наблюдаемый низкий уровень рождаемости в Старицком районе Тверской области в 2019 г. местные власти связывали с сокращением женщин репродуктивного возраста, так называемой «демографической ямой» 1990-х гг. (Администрация Старицкого района Тверской области [Электронный ресурс]). В редких случаях отчетные документы позволяют увидеть погодную динамику. Так, в отчете главы администрации Жиздринского района Калужской области в 2017 году зарегистрировано рождение 99 детей, на 21 ребенка меньше, чем в 2016 году. В 2020 году численность родившихся в районе составила 72 ребенка (Жиздринский район. Калужская область. [Электронный ресурс]).

В решение проблем рождаемости проявляется типичный чиновничий подход. Например, администрация Старицкого района Тверской области в 2020 году сообщает, что в целях улучшения демографической ситуации в области введены дополнительные комплексные меры, направленные на повышение рождаемости (Администрация Старицкого района Тверской области [Электронный ресурс]). В чем заключаются эти меры, выполнение каких задач предполагают? Вопрос остается открытым.

Таблица 5. Частота и частотность упоминаний смертности населения областей

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	11	36,7
Рост смертности населения	0	0
Падение смертности населения	19	63,3

В большинстве отчетов упоминается о снижении смертности населения (особенно по целому перечню заболеваний: органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, а также младенческой смертности и т.п.) (63,3%). Здесь, наряду с уже упомянутой по качеству отчетности Калужской областью, можно выделить: Ивановскую, Костромскую, Смоленскую и Ярославскую области. В 11 отчетах упоминание о смертности отсутствовало (36,7%) и ни в одном отчете не велась речь о росте показателей смертности в регионе (Губерния 33 [Электронный ресурс]; Правительство Ивановской области [Электронный ресурс]; Администрация Смоленской области [Электронный ресурс]; MKRU. Смоленск [Электронный ресурс]; Портал органов власти Ярославской области; Сайт губернатора Костромской области). По данному показателю снова нечерноземные регионы схожи с черноземными (Канищев, Плужников. Контент-анализ... 2019, 42-51).

Таблица 6. Частота и частотность упоминаний смертности населения районов

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	53	61
Рост смертности населения	19	21,8
Падение смертности населения	10	11,5
Упоминание смертности населения без динамики	5	5,7

Муниципалитеты неохотно указывают данные по смертности населения, в половине докладов этот негативный демографический процесс вообще не упоминается (такая же тенденция просматривается в Черноземье) (Канищев, Плужников. Контент-анализ... 2019, 42-51). Динамика процесса прослеживается только в документах Жиздринского района Калужской области: в 2015 году умерло 216 человек, в 2016 году умерших – 211 человек, в 2017 году – 204 человека, в 2018 году – 191. (Жиздринский район. Калужская область. Официальный сайт [Электронный ресурс]). К сожалению, авторы доклада не объясняют причины понижения числа смертей в районе. Но дают интересную пищу для анализа историкам и демографам.

Таблица 7. Частота и частотность упоминаний естественного прироста населения областей

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	0	0
Рост естественного прироста населения	0	0
Падение естественного прироста населения	0	0

Ни в одном отчете нет упоминаний о естественном приросте населения. В отдельных докладах констатируется о сложности в демографическом положении региона, но сводится это лишь к общим формулировкам без ссылки на какую-либо цифровую конкретику. В черноземных областях рост естественного прироста населения упоминается в 27% докладах, в 14,6% – падение, в 58,3% – нет упоминаний (Канищев, Плужников, 2019: 42-51). Опять-таки приходится предполагать нежелание обсуждать проблемный вопрос. При этом авторы докладов не замечают, что, приводя конкретные данные о количестве рождений и смертей, они дают возможность читателю доклада самому вычислить значение показателя естественного прироста.

Таблица 8. Частота и частотность упоминаний естественного прироста населения районов

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	59	67,8
Рост естественного прироста населения	0	0
Падение естественного прироста населения	28	32,2

В районах также нет бравурных заявлений о естественном приросте населения, власти предпочитают умалчивать эту неудобную тему. В трети отчетов признавалось падение этого показателя. Очень схожая ситуация фиксировалась в Черноземье, с той лишь разницей, что в 83,5% вообще не упоминался термин естественный прирост населения и в 15,8% случаях говорилось о его падении (Канищев, Плужников. Контент-анализ... 2019, 42-51).

Наиболее подробно процессы естественной убыли населения, связанные с высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемости, освещались в отчетных документах Ильинского района Ивановской области 2015-2020 гг. (Ильинский муниципальный район Ивановской области. Официальный сайт [Электронный ресурс]).

Власти Старицкого района Тверской области главным признаком местного демографического положения в 2015-2018 гг. прямо называли естественную убыль населения (Администрация Старицкого района Тверской области [Электронный ресурс]).

В Жиздринском районе Калужской области естественная убыль населения, судя по районному отчету, в 2015 г. составила 85 человек (Жиздринский район. Калужская область. Официальный сайт [Электронный ресурс]).

В Торопецком районе Тверской области в 2018-2020 гг. демографическое состояние в районе, как и в целом по области, власти определяли сокращением численности населения в силу его естественной убыли и миграционных процессов (Администрация Торопецкого района Тверской области [Электронный ресурс]). Естественная убыль населения в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 31,3% в Павинском районе Костромской области. Власти указывают соответствующие причины: сокращение числа родившихся, увеличение числа умерших, отрицательное миграционное сальдо. Естественная убыль населения в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась в 2,2 раза, причины – те же. С незначительным уменьшением показателя, естественная убыль населения в Павинском районе констатируется до 2020 года (Администрация Павинского муниципального района Костромской области [Электронный ресурс]).

В документах Смоленского района Смоленской области отмечалось, что в 2018 году естественная убыль населения составила 297 человек, в 2019 году – 411 человек, в 2020 году – 412 (Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области [Электронный ресурс]).

Таблица 9. Частота и частотность упоминаний браков и разводов (области)

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	0	0
Рост числа браков и разводов	0	0
Падение числа браков и разводов	0	0

В рассматриваемых нами регионах данный вопрос оказался обойденным стороной. В докладах глав областей, проблемы, связанные с бракосочетанием и разводами земляков, не нашли никакого выражения.

Таблица 10. Частота и частотность упоминаний браков (районы)

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	81	93
Рост числа браков	3	3,5
Падение числа браков	1	1,1
Упоминание браков без динамики	2	2,4

Только в 3,5% отчетах констатируется рост браков. Приходится признать, что тема браков-разводов – стержневая составляющая естественного прироста населения у властей всех уровней, независимо от региона, остается на «задворках внимания» (Канищев, Плужников. Контент-анализ... 2019, 42-51).

Таблица 11. Частота и частотность упоминаний разводов (районы)

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	81	93,1
Рост разводов	2	2,3
Падение разводов	2	2,3
Упоминание разводов без динамики	2	2,3

Как и в случае со статистикой заключенных браков, муниципалитеты не уделяют должного внимания показателям по разводам. Очевидно, как было сказано ранее, специалисты на местах не воспринимают данную проблему причастной к демографической ситуации.

Таблица 12. Частота и частотность упоминаний поддержки молодых семей (области)

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	28	93,3
Достаточная поддержка молодых семей	2	6,7
Недостаточная поддержка молодых семей	0	0

В большей части отчетов (28), нет конкретных упоминаний, поддержки, оказываемой молодым семьям в регионе. Только в отчете владимирского главы региона за 2017 год (Губерния 33) и его коллеги из Ивановской области в 2016 году указывается на достаточную поддержку молодых семей (о недоработках речь не велась) – 6,7% [Правительство Ивановской области [Электронный ресурс]]. Снова сравним, что губернаторы Черноземья более охотно дают информацию по поддержке молодых семей – 45,8% (Канищев, Плужников. Контент-анализ... 2019, 42-51).

Таблица 13. Частота и частотность упоминаний поддержки молодых семей районов

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	28	32,2
Достаточная поддержка молодых семей	57	65,5
Недостаточная поддержка молодых семей	2	2,3

Диаметральная картина представлена в отчетах муниципалитетов – 65,5% глав охотно отчитываются о поддержке, оказываемой молодым и многодетным семьям. В этом они солидарны с коллегами из центрально-черноземных областей (Канищев, Плужников. Контент-анализ... 2019, 42-51).

Таблица 14. Частота и частотность упоминаний миграции населения (области)

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	27	90
+ сальдо	3	10
- сальдо	0	0

Вопросы, связанные с миграцией населения, также не пользовались большим вниманием в отчетах руководителей областей. В сфере данной проблематики с положительными цифрами высказались лишь в Калужской области в 2016 году, заявив о миграционном приросте в 4,5 раза (Правительство Калужской области [Электронный ресурс. 2016]). В Костромской области в 2017 году, упомянули об удачной реализации программы «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом», что привело к возвращению на родину около 3,5 тысяч человек. Кроме того, говорилось о снижении миграционной убыли в 2 раза (Сайт губернатора Костромской области [Электронный ресурс. 2017]). В Тверской области в 2019 году было принято 1400 соотечественников, из которых 70% находились в трудоспособном возрасте (Правительство Тверской области [Электронный ресурс]).

В более 30% отчетах говорилось о привлекательности черноземных регионов для миграции населения. Ситуация во вновь изученных районах практически аналогична миграционным процессам, обозначенным в Черноземье (Канищев, Плужников. Контент-анализ... 2019, 42-51).

Таблица 15. Частота и частотность упоминаний миграции населения районов

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	65	74,7
+ сальдо	4	4,6
- сальдо	18	20,7

В 20% отчетах указывается отрицательное миграционное сальдо. В Старицком районе Тверской области в 2016-2018 гг. признавали отрицательный миграционный прирост как причину сокращения населения (Администрация Старицкого района Тверской области [Электронный ресурс]).

Аналогичная картина отмечалась в документах Торопецкого района Тверской области в 2018-2020 гг. (Администрация Торопецкого района Тверской области [Электронный ресурс]).

В Павинском районе Костромской области в 2017 году фиксировали большой процент отходничества трудоспособных квалифицированных кадров (Администрация Павинского муниципального района Костромской области). Крайне редко появляется информация о миграционном приросте населения. В 2018 году в Смоленском районе Смоленской области миграционный прирост составил 3842 человек. В 2019 году прибыло 4171 человек, выбыло 2961 человек, миграционный прирост составил 1210 человек. Но уже в 2020 году прибыло 3272 человек, выбыло 5422 человек, миграционная убыль составила 2150 человек (Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области [Электронный ресурс]).

Демографическая ситуация в Торопецком районе Тверской области в 2020 году продолжала оставаться неблагоприятной. Прогноз на 2021-2023 гг. муниципалитет дает не утешительный – дальнейшее снижение численности населения района ввиду его оттока (Администрация Торопецкого района Тверской области [Электронный ресурс]).

Сокращение численности населения Павинского района Костромской области, вызванное миграционной убылью, местные власти указывали в 2015-2020 гг. (Администрация Павинского муниципального района Костромской области [Электронный ресурс]).

Таблица 16. Частота и частотность упоминаний выполнения демографических программ (области)

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	1	3,3
Частично	29	96,7
Полностью (самооценка)	0	0

Касаясь вопросов реализации различных демографических программ в разные периоды, авторы практически всех отчетов только в общем виде говорили о выполнении задач, поставленных по тем или иным направлениям, связанные с проблемами демографии. Тем не менее, ни в одном отчете не прозвучала конкретная формулировка о выполнении всех возложенных на исполнительную власть обязательств в вопросах реализации демографической политики. Созвучны в этом вопросе с региональными властями и муниципалитеты. Элементов самокритики и жалоб на нехватку федеральных средств также выявить не удалось. А вот черноземные представители власти менее самокритичны, в 62,5% случаев областные власти полностью реализовали свой потенциал в выполнении демографических программ. Районным властям удалось, по их мнению, частично исполнить данный показатель в 79,7%, полностью – в 1,3% (Канищев, Плужников. Контент-анализ... 2019, 42-51).

Таблица 17. Частота и частотность упоминаний выполнения демографических программ (районы)

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	8	9,2
Частично	79	90,8
Полностью (самооценка)	0	0

Как правило, районные власти, упоминая о выполнении демографических программ, связывают их с обеспечением населения детскими садами и яслями, многодетных семей жильем и бесплатными земельными участками для индивидуального жилищного строительства, выделении субсидий молодым семьям для приобретения или строительства жилья. Например, в Суздальском районе Владимирской области с 2011 по 2018 гг. были выделены участки 172 многодетным семьям. В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Демография» построено два детских сада в пос. Боголюбово и с. Сновицы на 108 мест каждый, причем половина мест – для детей ясельного возраста.

Это стало возможным благодаря участию Владимирской области в национальном проекте «Демография» в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (Администрация Суздальского района Владимирской области [Электронный ресурс]).

Таблица 18. Частота и частотность современных причин неполной реализации (области)

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	29	96,7
Упомянуты	1	3,3

Такая же картина вырисовывается и с современными причинами, становящимися помехами на пути демографического роста. Однако в Ивановской области в 2019 году, хотя и было заявлено о снижении смертности, но вместе с тем, отмечено тяжелое состояние в сфере здравоохранения из-за нехватки медицинского персонала (Правительство Ивановской области [Электронный ресурс]). Снова сошлемся на свою предыдущую работу, где 20,8% высказываний касались определенных современных трудностей. А вот власти нечерноземных областей более расположены к констатации существующих проблем – 39%, черноземные – 5% (Канищев, Плужников, 2019. Контент-анализ... 42-51).

Таблица 19. Частота и частотность современных причин неполной реализации (районы)

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	53	61
Упомянуты	34	39

Решающую роль в демографическом развитии Торопецкого района Тверской области, по мнению местных властей, играет миграция, обусловленная близостью к Москве и Санкт-Петербургу, а также естественная убыль. Миграция не только вызывает общее сокращение численности населения, но и накладывает отпечаток на демографические процессы, так как уезжают преимущественно молодые люди. Результатом этого, по мнению районных властей, является ускоренное старение, снижение рождаемости, ухудшение качественных характеристик остающегося населения (Администрация Торопецкого района Тверской области [Электронный ресурс]).

Таблица 20. Частота и частотность недостаточного финансирования демографических программ (области)

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	0	0
Упомянуты	0	0

Недостаток финансирования не был упомянут ни в одном из региональных отчетов (0% по Черноземью) (Канищев, Плужников. Контент-анализ... 2019, 42-51).

Отдадим должное районным властям, которые робко, но все же заявляют о финансовой составляющей невыполнения принятых на себя обязательств. Причем данные по всей Центральной России оказались практически идентичны (Канищев, Плужников. Контент-анализ, 2019, 42-51).

Таблица 21. Частота и частотность недостаточного финансирования демографических программ (районы)

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	78	89,7
Упомянуты	9	10,3

На протяжении нескольких лет муниципалитет Костромского района Костромской области заявлял о дотационности районного бюджета: «Необходимо отметить, что на данный момент в бюджете района, да и в бюджетах поселений не хватает средств для исполнения своих полномочий в полном объеме. Для устранения всех социально-значимых проблем району необходимо более 500 млн. рублей. Не вызывает оптимизма и бюджет 2019 года. Поэтому исполнение бюджета будет осуществляться в режиме строжайшей экономии средств» (Администрация Костромского муниципального района Костромской области [Электронный ресурс]).

В Павинском районе Костромской области в отчетах за 2017-2020 гг. замечалась несбалансированность бюджета и, как следствие, неразвитость социальной инфраструктуры, высокий износ основных фондов учреждений социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры (Администрация Павинского муниципального района Костромской области [Электронный ресурс]).

Таблица 22. Частота и частотность признания собственных недоработок (области)

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	0	0
Упомянуты	0	0

Как говорилось немного выше, с критикой в собственный адрес также не выступил ни один из глав регионов. Скорее всего, это уже сложившаяся традиция как на уровнях власти субъектов, так и муниципалитетов (Канищев, Плужников. Контент-анализ... 2019, 42-51).

Таблица 23. Частота и частотность признания собственных недоработок (районы)

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	81	93,1
Упомянуты	6	6,9

В Южском районе Ивановской области в 2020 г. признавали, что показатели низкого уровня рождаемости отражаются на размерах трудовых ресурсов, и что очень важно, на снижении количества населения молодого возраста, создающих семьи и оказывающих влияние на уровень рождаемости. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей. Однако процесс «старения» населения несколько замедлился за счет доли детского населения (Южский муниципальный район Ивановской области. Но о своей роли в таком развитии демографических процессов местные власти никак не говорили.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представляет интерес недавнее заявление главы администрации Пошехонского района Ярославской области: «Сколько бы мы не говорили о нехватке рабочих рук, как людей в пиджаках и галстуках (врачи, учителя и т.д.), так и простых рабочих (в отрасли птицеводства, сельского хозяйства и т.д.), но у нас в районе работает Центр занятости населения и количество безработных состоящих на учете не уменьшается. На 01.01.2021 года оно составляло 153 человека. Вот из этого надо делать определенные выводы» (Администрация Пошехонского муниципального района Ярославской области [Электронный ресурс]).

Возможно, что глава муниципалитета подразумевал следующее: району нужны квалифицированные кадры, нужны простые рабочие руки, но – специалисты не едут, неквалифицированные рабочие предпочитают искать заработки поближе к столице, а предлагающиеся вакансии Центра занятости не удовлетворяют запросов населения. И это проблема сельских районов Центральной России. На селе остаются сторонники деревенского уклада жизни. Люди более мобильные стараются перебираться в мегаполисы или областные центры. Вновь возникает термин, который неоднократно звучит в отчетах районных властей – «качество жизни», подразумевающий под собой развитую инфраструктуру (дороги, услуги ЖКХ, здравоохранение и образование). Когда же повсеместно идет оптимизация школ, и не где-то в Костромской области, но и в Московской, дети вынуждены по несколько часов добираться до школы. К этому добавляется значительный процент педагогов пенсионного возраста. Сразу же поднимается вопрос качества образования. В областных центрах не хватает квалифицированных медицинских специалистов, в районном здравоохранении это проблема номер один. Качество водоснабжения лихорадит весь Центр России. Большинство сел не имеют централизованного водоснабжения, а там где оно есть, сети давно пришли в негодность, так как строились еще в Советском Союзе.

Отсюда возникает совершенно очевидный вывод, что естественным приростом населения районам не восполнить образовавшуюся демографическую брешь. Не сможет ее заполнить и миграция населения. Сеем предположить, что на данном отрезке исторического времени столкнулись две формы ментальности россиянина – патриархальная, тяготеющая к лону природы, и предпочитающая сельский уклад жизни, и индустриальная, которая, заталкивая человека в водоворот городской жизни, компенсирует ему это благами цивилизации. К сожалению, областные и районные власти явно недостаточно анализируют такие процессы, практически не обращают внимания на разработки ученых.

IV. БЛАГОДАРНОСТИ

Статья выполнена в рамках реализации проекта Российского научного фонда, грант № 18-18-00187 "Стратегии демографического поведения сельского населения юга Центральной России в XX – начале XXI века".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Администрация Костромского муниципального района Костромской области [Электронный ресурс]. URL: <http://www.admkr.ru/adm/econ/docklad/index.aspx>. (дата обращения 25.10.21).

Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области [Электронный ресурс]. URL: <http://smol-ray.ru/otchet-glavy-municipalnogo-obrazovaniya-smolenskij-rajon-smolenskoj-oblasti-o-rezultatah-svoej-deyatelnosti-deyatelnosti-administracii-municipalnogo-obrazovaniya-smolenskij-rajon-smolenskoj-oblasti/>. (дата обращения 25.10.21).

Администрация Павинского муниципального района Костромской области [Электронный ресурс]. URL: <http://xn--80aesufb.xn--p1ai/otchety-doklady-teksty-oficial-nyh-vystupleniy.html><http://xn----7sbb4aagcd6ajoffo7d.xn--p1ai/doklady-otchety-spravki/>. (дата обращения 25.10.21).

Администрация Пошехонского муниципального района Ярославской области [Электронный ресурс]. URL: <http://xn----8sbnmfccxgbbhcwk5d7b.xn--p1ai/index.html?action=search&text=%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B>. (дата обращения 25.10.21).

Администрация Смоленской области [Электронный ресурс]. URL: <https://admin-smolensk.ru/files/521/otchet-2020-g.docx>. (дата обращения 25.10.21).

Администрация Смоленской области [Электронный ресурс]. URL: https://admin-smolensk.ru/novosti/news/news_13801-html/. (дата обращения 25.10.21).

Администрация Старицкого района Тверской области [Электронный ресурс]. URL: <http://xn----7sbb4aagcd6ajoffo7d.xn--p1ai/doklady-otchety-spravki/>. (дата обращения 25.10.21).

Администрация Суздальского района Владимирской области [Электронный ресурс]. URL: <https://suzdalregion.ru/?idcat=1&idraz=20&year=88>. (дата обращения 25.10.21).

Администрация Торопецкого района Тверской области [Электронный ресурс]. URL: <http://toropecadm.ru/effektivnost-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya.html>. (дата обращения 25.10.21).

Блинова О.Н. Опыт изучения экономических программ политических партий России 1990-х гг.: методика применения контент-анализа на примере программ КПРФ // Круг идей: историческая информатика в информационном обществе: Труды VII конференции ассоциации «История и компьютер» / Ред. Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров, И.Ф. Юшин. М.: Мосгорархив, 2001. С. 212–235.

Бойко О. В. Репрезентация социальных проблем в российской прессе 90-х годов // Социологические исследования. 2002. № 8 С. 120-128.

Бородкин Л.И., Григорьева Ю.Г., Петров А.Н., Селунская Н.Б. Становление российского парламентаризма начала XX века (материалы к изучению I Государственной Думы и методы их анализа). М.: Мосгорархив, 1996. 282 с.

Городской информационно-сервисный портал г. Иваново [Электронный ресурс]. URL: <https://37.ru/news/podrobnosti/rezultaty-deyatelnosti-pravitelstva-ivanvoskoy-oblasti-za-2015-god/>. (дата обращения 25.10.21).

Городской округ Мытищи. Официальный сайт органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. URL: <https://mytyshi.ru/docs/doc/o-ezhegodnom-otchete-glavy-gorodskogo-okruga-mytischi-o-rezultatah-deyatelnosti-administratsii-gorodsko-146769>. (дата обращения 25.10.21).

Губерния 33 [Электронный ресурс]. URL: <https://trc33.ru/news/expert/polnyy-tekst-otchyeta-gubernatora-o-rezultatakh-deyatelnosti-administratsii-vladimirskoy-oblasti>. (дата обращения 25.10.21).

Жиздринский район. Калужская область. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <http://www.adm-zhizdra.ru/stati-i-materialy>. (дата обращения 25.10.21).

Ильинский муниципальный район Ивановской области. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <http://www.admilinskoe.ru/adm/pokazat.php>. (дата обращения 25.10.21).

Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографических сюжетов в ежегодных отчетах глав областей и районов юга центральной России начала XXI века. // Социально-политические науки. 2019, Т. IX, № 5. С. 42-51.

Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Реализация региональных демографических программ в Тамбовской области в 2010-е гг. // Тамбов в прошлом, настоящем и будущем: материалы IX Всероссийской научной конференции (г. Тамбов, 16 апреля 2019 г.). Тамбов: ООО «ТПС», 2019. С. 41-50.

Кобринский А.Л. Лидеры ЛДПР, КПРФ и Яблока в Государственной Думе. 1995 -1999: По материалам стеногр. пленар. заседаний Гос. Думы / А.Л. Кобринский; МГУ им. М.В. Ломоносова. Фак. гос. упр. М.: Изд-во МГУ, 2003. 503 с.

МКРУ. Смоленск [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mk-smolensk.ru/politics/2018/05/31/gubernator-smolenskoj-oblasti-vystupil-s-ezhegodnym-otchetom-pered-deputatami-oblastnoj-dumy.html>. (дата обращения 25.10.21).

Охотникова М.А. Дзюба Е.А. Контент-анализ как метод качественного и количественного исследования // Меридиан : науч. электрон. журн. – 2019. – № 13 (31). – С. 192–194. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41508827>. (дата обращения: 25.10.2021).

Плужников А.Н. Официальные социологические опросы в районах Тамбовской области как источник по социально-экономическому развитию сельских территорий. Тамбов в прошлом, настоящем и будущем: материалы X Всероссийской научной конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (г. Тамбов, 12 июня 2020 г.). Тамбов: ООО «ТПС», 2020. С. 174-177.

Портал органов власти Ярославской области [Электронный ресурс]. URL: <https://www.yarregion.ru/docsInterview/Отчет%20губернатора%20о%20работе%20Правительства%20Ярославской%20области%20за%202018%20год.docx>. (дата обращения 25.10.21).

Портал органов власти Ярославской области [Электронный ресурс]. URL: <https://www.yarregion.ru/DocLib1/06-06-17.docx>. (дата обращения 25.10.21).

Правительство Ивановской области [Электронный ресурс]. URL: <https://ivanovoobl.ru/?type=news&id=30818>. (дата обращения 25.10.21).

Правительство Ивановской области [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ivanovoobl.ru/upload/documents/report2016.pdf>. (дата обращения 25.10.21).

Правительство Калужской области [Электронный ресурс]. URL: https://admoblkaluga.ru/sub/government/current_activities/reports/#/upload/_government/2019_03_21doklad.pdf. (дата обращения 25.10.21).

Правительство Калужской области [Электронный ресурс]. URL: https://admoblkaluga.ru/sub/government/current_activities/reports/#/upload/_government/2018_03_15doklad.rtf. (дата обращения 25.10.21).

Правительство Калужской области [Электронный ресурс]. URL: https://admoblkaluga.ru/sub/government/current_activities/reports/report2017.php. (дата обращения 06.10.21).

Правительство Калужской области [Электронный ресурс]. URL: https://admoblkaluga.ru/sub/government/current_activities/reports/#undefined. (дата обращения 25.10.21).

Правительство Тверской области [Электронный ресурс]. URL: https://тверскаяобласть.рф/novosti/?print=y&ELEMENT_ID=137030. (дата обращение 25.10.21).

Сайт губернатора Костромской области [Электронный ресурс]. URL: <http://head.adm44.ru/statements/2019/7/73.aspx>. (дата обращения 25.10.21).

Сайт губернатора Костромской области [Электронный ресурс]. URL: <http://head.adm44.ru/statements/2018/6/71.aspx>. (дата обращения 25.10.21).

Сайт губернатора Костромской области [Электронный ресурс]. URL: <http://head.adm44.ru/statements/2016/7/67.aspx>. (дата обращения 25.10.21).

Ферзиковский район. Официальный сайт администрации [Электронный ресурс]. URL: <http://admferzik.ru/teksty-oficial-nyh-vystupleniy-i-zayavleniy.html>. (дата обращения 25.10.21).

Южский муниципальный район Ивановской области. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://www.yuzha.ru/documents/doklad.html>. (дата обращения 25.10.21).

CONTENT ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC POLICY IN NON-CHERNOZEM REGIONS OF CENTRAL RUSSIA IN ANNUAL REPORTS AND REPORTS OF GOVERNORS AND HEADS OF MUNICIPALITIES

Kanishchev, Vladimir Valeryevich¹, Pluzhnikov, Alexander Nikolaevich²

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Relations and Political Science, Tambov State University named after G. R.

Derzhavin, Tambov, Russia, E-mail: kan-vladimir-tamb@yaendex.ru

²Candidate of Historical Sciences, Lecturer at the Department of Humanities, Natural Sciences and Socio-Economic Disciplines, Tambov State Music and Pedagogical Institute named after S. V.

Rachmaninov, Tambov, Russia, E-mail: budberg77@mail.ru

Abstract

The presented article continues to use the method of content analysis in relation to the processing of demographic sources: annual reports and reports of governors and heads of district administrations. The authors expanded the geography of the study by examining the non-chernozem regions of Central Russia. An analysis of the results obtained allows us to single out both typical and specific features of regional demographic policy. The article was carried out within the framework of the project of the Russian Science Foundation, grant № 18-18-00187 "Strategies for the demographic behavior of the rural population of the south of Central Russia in the XX - early XXI century."

Keywords: demography, reports of heads of administrations of regions, districts, municipalities, fertility, mortality, natural population growth, migration.

REFERENCE LIST

Administraciya Kostromskogo municipal'nogo rajona Kostromskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <http://www.admkr.ru/adm/econ/docklad/index.aspx>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Administraciya municipal'nogo obrazovaniya «Smolenskij rajon» Smolenskij oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <http://smol-ray.ru/otchet-glavy-municipalnogo-obrazovaniya-smolenskij-rajon-smolenskij-oblasti-o-rezultatah-svoej-deyatelnosti-deyatelnosti-administracii-municipalnogo-obrazovaniya-smolenskij-rajon-smolenskij-oblasti/>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Administraciya Pavinskogo municipal'nogo rajona Kostromskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <http://xn--80aesufb.xn--p1ai/otchety-doklady-teksty-oficial-nyh-vystupleniy.htmlhttp://xn----7sbb4aagcd6ajoffo7d.xn--p1ai/doklady-otchety-spravki/>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Administraciya Smolenskij oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <https://admin-smolensk.ru/files/521/otchet-2020-g.docx>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Administraciya Smolenskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: https://admin-smolensk.ru/novosti/news/news_13801-html/. (data obrashcheniya 25.10.21).

Administraciya Starickogo rajona Tverskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <http://xn----7sbb4aagcd6ajoffo7d.xn--p1ai/doklady-otchety-spravki/>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Administraciya Suzdal'skogo rajona Vladimirskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <https://suzdalregion.ru/?idcat=1&idraz=20&year=88>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Administraciya Toropeckogo rajona Tverskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <http://toropcadm.ru/effektivnost-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya.html>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Blinova O.N. Opyt izucheniya ekonomicheskikh programm politicheskikh partij Rossii 1990-h gg.: metodika primeniya kontent-analiza na primere programm KPRF // Krug idej: istoricheskaya informatika v informacionnom obshchestve: Trudy VII konferencii asociacii «Istoriya i komp'yuter» / Red. L.I. Borodkin, V.N. Vladimirov, I.F. YUshin. M.: Mosgorarhiv, 2001. S. 212–235.

Bojko O. V.Reprezentaciya social'nyh problem v rossijskoj presse 90-h godov // Sociologicheskie issledovaniya. 2002. Vol. 8. S. 120-128.

Borodkin L.I., Grigor'eva YU.G., Petrov A.N., Selunskaya N.B. Stanovlenie rossijskogo parlamentarizma nachala HKH veka (materialy k izucheniyu I Gosudarstvennoj Dumy i metody ih analiza). M.: Mosgosarhiv, 1996. 282 s.

Gorodskoj informacionno-servisnyj portal g. Ivanovo [Elektronnyj resurs]. URL: <https://37.ru/news/podrobnosti/rezultaty-deyatelnosti-pravitelstva-ivanvoskoy-oblasti-za-2015-god/>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Gorodskoj okrug Mytishchi. Oficial'nyj sayt organov mestnogo samoupravleniya [Elektronnyj resurs]. URL: <https://mytyschi.ru/docs/doc/o-ezhegodnom-otchete-glavy-gorodskogo-okruga-mytischi-o-rezultatah-deyatelnosti-administratsii-gorodsko-146769>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Guberniya 33 [Elektronnyj resurs]. URL: <https://trc33.ru/news/expert/polnyy-tekst-otchyeta-gubernatora-o-rezultatakh-deyatelnosti-administratsii-vladimirskoy-oblasti>. (data obrashcheniya 25.10.21).

ZHizdrinskij rajon. Kaluzhskaya oblast'. Oficial'nyj sayt [Elektronnyj resurs]. URL: <http://www.adm-zhizdra.ru/stati-i-materialy>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Il'inskij municipal'nyj rajon Ivanovskoj oblasti. Oficial'nyj sayt [Elektronnyj resurs]. URL: <http://www.admilinskoe.ru/adm/pokazat.php>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Kanishchev VI.V., Pluzhnikov A.N. Kontent-analiz demograficheskikh syuzhetov v ezhegodnyh otchetah glav oblastej i rajonov yuga central'noj Rossii nachala HKHI veka. // Social'no-politicheskie nauki. 2019. Vol. 5. S. 42-51.

Kanishchev VI.V., Pluzhnikov A.N. Realizaciya regional'nyh demograficheskikh programm v Tambovskoj oblasti v 2010-e gg. // Tambov v proshlom, nastoyashchem i budushchem: materialy IH Vserossijskoj nauchnoj konferencii (g. Tambov, 16 aprelya 2019 g.). Tambov: OOO «TPS», 2019. S. 41-50.

Kobrinskij A.L. Lidery LDPR, KPRF i Yabloka v Gosudarstvennoj Dume. 1995 -1999: Po materialam stenogr. plenar. zasedanij Gos. Dumy / A.L. Kobrinskij; MGU im. M.V. Lomonosova. Fak. gos. upr. M.: Izd-vo MGU, 2003. 503 s.

MKRU. Smolensk [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.mk-smolensk.ru/politics/2018/05/31/gubernator-smolenskoy-oblasti-vystupil-s-ezhegodnym-otchetom-pered-deputatami-oblastnoy-dumy.html>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Ohotnikova M.A. Dzyuba E.A. Kontent-analiz kak metod kachestvennogo i kolichestvennogo issledovaniya // Meridian : nauch. elektron. zhurn. – 2019. Vol. 13 (31). – S. 192–194. URL:

<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41508827>. (data obrashcheniya: 25.10.2021).

Pluzhnikov A.N. Oficial'nye sociologicheskie oprosy v rajonah Tambovskoj oblasti kak istochnik po social'no-ekonomicheskomu razvitiyu sel'skih territorij. Tambov v proshlom, nastoyashchem i budushchem: materialy H Vserossijskoj nauchnoj konferencii, posvyashchennoj 75-letiyu Pobedy v Velikoj Otechestvennoj vojne (g. Tambov, 12 iyunya 2020 g.). Tambov: OOO «TPS», 2020. S. 174-177.

Portal organov vlasti YAroslavskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.yarregion.ru/docsInterview/Otchet%20gubernatora%20o%20rabote%20Pravitel'stva%20Yaroslavskoj%20oblasti%20za%202018%20god.docx>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Portal organov vlasti YAroslavskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.yarregion.ru/DocLib1/06-06-17.docx>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Pravitel'stvo Ivanovskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <https://ivanovoobl.ru/?type=news&id=30818>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Pravitel'stvo Ivanovskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <http://www.ivanovoobl.ru/upload/documents/report2016.pdf>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Pravitel'stvo Kaluzhskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: https://admoblkaluga.ru/sub/government/current_activities/reports/#/upload/_government/2019_03_21doklad.pdf. (data obrashcheniya 25.10.21).

Pravitel'stvo Kaluzhskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: https://admoblkaluga.ru/sub/government/current_activities/reports/#/upload/_government/2018_03_15doklad.rtf. (data obrashcheniya 25.10.21).

Pravitel'stvo Kaluzhskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: https://admoblkaluga.ru/sub/government/current_activities/reports/report2017.php. (data obrashcheniya 06.10.21).

Pravitel'stvo Kaluzhskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: https://admoblkaluga.ru/sub/government/current_activities/reports/#undefined. (data obrashcheniya 25.10.21).

Pravitel'stvo Tverskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: https://tverskayaoblast'.rf/novosti/?print=y&ELEMENT_ID=137030. (data obrashchenie 25.10.21).

Sajt gubernatora Kostromskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <http://head.adm44.ru/statements/2019/7/73.aspx>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Sajt gubernatora Kostromskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <http://head.adm44.ru/statements/2018/6/71.aspx>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Sajt gubernatora Kostromskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <http://head.adm44.ru/statements/2016/7/67.aspx>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Perzikovskij rajon. Oficial'nyj sajt administracii [Elektronnyj resurs]. URL: <http://admferzik.ru/teksty-oficialnyh-vystupleniy-i-zayavleniy.html>. (data obrashcheniya 25.10.21).

Yuzhskij municipal'nyj rajon Ivanovskoj oblasti. Oficial'nyj sajt [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.yuzha.ru/documents/doklad.html>. (data obrashcheniya 25.10.21).